

ОҒИР БЕТОН. КИМЁВИЙ ҚЎШИМЧАЛАР ВА МИНЕРАЛ
ТЎЛДИРГИЧЛАР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6328575>

Жумаев Т. Ж. , Салимов Ш.Н.

Қисқача мазмуни. *Замонавий нуқтаи назарга биноан оғир бетон маълум структура бўйича қотган мураккаб композицион материал деб қаралади. Бетоннинг структураси бетон қоришмасини тайёрлаш, жойлаш ва зичлаш жараёнида ҳосил қилиниб, узоқ муддат қотишиш жараёнига боғлиқ ҳолда ўзгаради. Бу жараёнда массанинг турғунлиги кескин ўзгариб қаттиқ, суюқ ва газсимон ҳолатларни мужассамлаштиради. Шундай қилиб бетон структураси таркибида гел, сув, кристал ўсимталар ва ҳаво билан бирикган кўп миқдордаги говаклар ва капиллярларни ўзида мужассамлаштирган цемент тошида тартибсиз жойлашган қум ва шагал доналарининг фазовий панжараси сифатида тасаввур қилиш мумкин.*

Калит сўзлар. *Суперпластификатор (СП), йирик ва майда тўлдиргичлар модификация, портландцемент*

Бетон қоришмасини тайёрлаш учун портландцемент, суперпластификатор (СП), йирик ва майда тўлдиргич, сув ишлатилди. Экспериментал тадқиқотлар янги авлод кимёвий қўшимчаси- суперпластификатор Conplast SP430 (Буюк Британия)нинг бетон қоришмаси хусусиятларига, модификацияланган бетоннинг физик-механик хоссалари ва узоққа чидамлилигига, ҳамда маҳаллий ишлаб чиқарилувчи оддий маркали цементли боғловчи структураси ва хоссаларига таъсирини аниқлаш мақсадларида ўтказилди. Ушбу бўлимда юқори мустаҳкам модификацияланган бетонни тайёрлашда ишлатилувчи материалларга кўрсатилувчи асосий талаблар келтирилган. Экспериментал тадқиқотларни бажаришда минерал боғловчи сифатида Навоий ва Охангарон цемент комбинатларининг оддий М400 маркали портландцементлари ишлатилди. Навоий ва Охангарон цемент комбинати клинкерларининг кимёвий таркиби қуйидаги оксидлар ва уларнинг миқдорлари билан тавсифланди:

CaO - 65,79%, SiO₂ - 22,12%, Al₂O₃ - 4,54%, Fe₂O₃ - 4,17%,
SO₃ - 0,64%, MgO - 1,71%, Na₂O - 0,23%, K₂O - 0,38%, п.п.п. - 0,20%.

CaO - 67,22 %, SiO₂ - 18,72%, Al₂O₃ - 4,64%, Fe₂O₃ - 4,11%,
SO₃ - 0,84%, MgO - 2,23%, Na₂O - 0,43%, K₂O - 0,38%, п.п.п. - 1,53%.

Навоий цемент комбинати клинкерининг минералогик таркиби қуйидаги минераллар ва уларнинг миқдорлари билан тавсифланди:

C₃S - 57,5%, C₂S - 17,8%, C₃A - 4,7%, C₄AF - 12,5%.

Экспериментларда қабул қилинган боғловчи моддаларнинг физикавий ва физик-механикавий хоссалари I.1 ва I.2- жадвалларда келтирилган.

1.1 -жадвал

Портландцементнинг физикавий хоссалари

Цемент тури	Ўрта зичлиги, $г\text{см}^3$	Хақиқий зичлиги, $г\text{см}^3$	Майдалиги		Меъёрий юқлиги
			Нисбий сирти, $м^2\text{кг}$	№008э лакдаги қолдиқ, %	
Навоий комбинатининг М 400 портландцементи	1,21	3,20	300	8,5	25
Охангарон комбинатининг М 400 портландцементи	1,22	3,25	310	8,7	26

1.2 -жадвал

Портландцементнинг физик-механикавий хоссалари

Цемент тури	Қотиши муддатлари, соат-мин.		Мустаҳкамлик чегараси 28 сутка меъёр. қотишда, МПа		Ҳажм ўзгаришининг текислиги бир
	б.оши	о.ири	э.илиш	с.илиш	
Навоий комбинатининг М 400 портландцементи	1^{40}	6^{20}	5,80	41,80	Синовдан ўтди
Охангарон комбинатининг М 400 портландцементи	2^{20}	7^{00}	5,65	42,20	Синовдан ўтди

Ўзининг физикавий ва физик-механикавий хоссаларига кўра тадқиқотларда ишлатилган Навоий ва Охангарон цемент комбинатларининг портландцементлари

ГОСТ 10178-85 «Портландцемент ва шлакопортландцемент. Техник талаблар» талабларига тўлиқ жавоб беради ва активлигига кўра М400 маркасига мос келади.

Бетон қоришмасини тайёрлашда майда тўлдиргич сифатида ҚДБ «Пискент» конидан олинган кумдан фойдланилади. Ушбу кум ГОСТ 8736-93 и ГОСТ 8735-88 талабларига тўла жавоб беради. Тавсифлари: хақиқий зичлиги - 2,6 г/см³, уюлма зичлиги - 1,653 г/см³, ғоваклиги $\Pi = (1 - 1,653/2,6) * 100 = 36,42\%$. Майда тўлдиргичнинг синовлари ГОСТ 8735-88. талабларига мувофиқ ўтказилади. Кумнинг гранулометриқ таркиби 1.3-жадвалда келтирилган.

1.3 -жадвал

Кумнинг гранулометриқ таркиби

Қолдиқлар номи	Элақлар ўлчамлари, мм.							Ўтган
	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,14	
Хусусий, г	-	26	107	115	133	423	166	6,9
Хусусий, %	-	2,6	10,7	11,5	13,3	42,3	16,6	0,7
Тўла, %	-	2,6	13,3	24,5	38,1	80,4	97	97,7

Йириклик модули : $M_{кр} = (13,3 + 24,8 + 38,1 + 80,4 + 97,7) : 100 = 2,87$. Кумнинг таркибидаги органик заррачаларнинг миқдори-суюқликнинг ранги эталондан очроқ.Тиндириш услубида аниқланган кумнинг таркибидаги чангсимон ва гилсимон заррачаларнинг миқдори - 0,82%.Шундай қилиб, экспериментал тадқиқотларда ишлатилган кум бетон ва темирбетон конструкциялар учун мўлжалланган бетон қоришмалари тайёрлаш учун стандартларда келтирилган талабларига тўлиқ жавоб беради.Бетон қоришмасини тайёрлашда йирик тўлдиргич сифатида шағалдан таёрланган чақиқ тошдан фойдланилади.Ушбу чақиқтошнинг гранулометриқ таркиби 1.4- жадвалда келтирилган.

1.4 -жадвал

Чақиқ тошнинг гранулометриқ таркиби

Қолдиқлар номи	Элақлар ўлчамлари, мм.									Ўтган
	40	25	20	5	12,5	10	7,5	5	2,5	
Хусусий, г			0,4	0,2	0,1	0,1	5,74	2,84	0,4	0,2
Хусусий, %			4,0	2,0	1,0	1,0	57,4	28,4	3,5	2,0
Тўла, %		-	4,0	6,0	7,0	8,0	65,4	93,8	97,3	99,3

Йирик тўлдиргич ГОСТ 8269.0-97 талабларига мувофиқ синовлардан ўтказилади. Синовлар натижаларига кўра қуйидаги кўрсаткичлар аниқланади.

Чақиқ тошнинг зичлиги -2,72 г/см ;

Ўртача зичлиги (ГОСТ8269.0-97 талаблари бўйича аниқланди)->62 г/см;

Тўқилма зичлиги - 1,400 г/см;

Говаклиги - 1,3 %;

Бўшиқлиги - 44,54 % ;

Пластинкасимон ва игнасимон доналарнинг мавжудлиги 1.5-жадвалда келтирилган.

1.5 -жадвал

Пластинкасимон ва игнасимон доналарнинг мавжудлиги

Тўлдиргич тури	Намуна массаси, г	Пластинкасимон ва игнасимон доналарнинг миқдори	
		г	%
Чақиқ тош	5000	1310	26,2

Чақиқ тош амалдаги меъёрий ҳужжатнинг [1] 4.3.2-пунктига мувофиқ тўртинчи гуруҳга тааллуқли, чунки пластинкасимон ва игнасимон шаклдаги доналарнинг умумий миқдори 35 % гачани ташкил қилади.Шундай қилиб, экспериментларда ишлатилган чақиқ тош ўзининг гранулометриқ таркиби, илсимон ва гилсимон заррачалар, органик қўшилмалар ва пластинкасимон доналарнинг миқдорига кўра бетонлар учун амал қилувчи тегишли ГОСТ лар томонидан кўрсатувчи талабларга тўла жавоб беради. Тадқиқотларда бетон учун модификацияловчи кимёвий қўшимчалар сифатида янги авлод суперпластификаторлари: Conplast SP 430, Mobet-1, 2, Sika 20 HE қабул қилинди. Улардан энг самаралиси бўлиб чиққан суперпластификатор ConplastSP430 Буюкбританияда ишлаб чиқилган бўлиб дунёнинг кўп мамлакатларида қўлланилмоқда. Суперпластификатор ConplastSP430 га кўрсатилувчи талаблар 1.6-жадвалда келтирилган.

1.6 -жадвал

Суперпластификатор ConplastSP430га кўрсатилувчи талаблар

Кўрсаткичларнинг номи	Талаблар
Ташқи кўриниши	Жигар ранг суюқлик. Чўкма ҳосил бўлиши рухсат этилади
Фаол модданинг миқдори, куруқ махсулотга қайта ҳисоблаганда, % ками билан	69
Сув миқдори, % дан кўп эмас	68
Кулнинг миқдори, куруқ махсулот га қайта ҳисоблаганда, % кўп эмас	38
pH, 2,5 %-ли сувли эритмасининг	7-9

Мобет маркаси 2, кейинчалик Мобет-2 — бетон ва қоришмаларнинг

модификатори бўлиб, у юқори сифатли, юқори мустаҳкам, ўзи зичланувчи ва музлашга чидамли бетонлар олиш учун мўлжалланган. Ташқи кўриниши –рангсиздан о тўқ тжигарранг суюқликкача бўлиши мумкин (40-% ли эритма), зичлиги - 1.058 кг/м³. Ишлаб чиқарувчи корхона - МЧЖ «Бийскхимстройматериал» амалдаги техник шартлар: ТУ 2600-003-54575429-2008 бўйича. Мобет-2 ГОСТ 24211—2003 талабларига жавоб беради, пўлат арматуранинг коррозиясини келтириб чиқарувчи ёки кучайтирувчи компонентларга эга эмас. Кимёвий кўшимчанинг тавсия этилувчи сарфи : цемент массасига нисбатан 0.5-1.5 % . Sika 20HE кимёвий кўшимчаси сарғиш суюқлик кўринишида бўлиб (42-% ли эритма), зичлиги – 1,085 кг/л, рН кўрсаткичи 4.7+1.0 га тенг. Сув талабини камайтирувчи кўшимчалар ва гиперпластификаторларга кўрсатилувчи талабаларга (EN 934-2), ҳамда ТУ 2493-002-13613997-2007 талабларига жавоб беради. Кимёвий асоси - модификацияланган поликарбонатнинг сувли эритмаси ҳисобланади. Қиёсий тадқиқотлар ўтказганда модификацияловчи кимёвий кўшимча сифатида суперпластификатор С-3 (ПО «Полипласт» (Россия) маҳсулоти) ҳам ишлатилди. Суперпластификатору С-3 га кўрсатилувчи талабалар (ТУ 6-14-625-80 ва ТУ 6-05-61-88 бўйича) 1.7-жадвалда келтирилган.

1.7 -жадвал

Суперпластификатор С-3 га кўрсатилувчи талаблар

Кўрсаткичларнинг номи	Талаблар
Ташқи кўриниши	Жигар ранг суюқлик. Чўкма ҳосил бўлиши рухсат этилади
Фаол модданинг миқдори, куруқ маҳсулотга қайта ҳисоблаганда, % ками билан	69
Сув миқдори, % дан кўп эмас	68
Кулнинг миқдори, куруқ маҳсулот га қайта ҳисоблаганда, % кўп эмас	38
рН, 2,5 %-ли сувли эритмасининг	7-9

Бетон қоришмаси учун сув ГОСТ 23732-2011 “Бетон ва қоришма учун сув. Техник шартлар” талабларига жавоб берувчи водопровод суви қабул қилинади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Давидюк, А.Н. Влияние некоторых гиперпластификаторов на пористость, влажностные деформации и морозостойкость цементного камня/ А.Н. Давидюк, Г.В. Несветаев// Строительные материалы. – 2010. – № 1. – С. 44 – 46.